

TOG'AY MURODNING "YULDUZLAR MANGU YONADI" ASARIDA IBORALARNING QO'LLANISHI

Toshmirzayeva Mushtariy Inomjon qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

3 - bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17374787>

Annotatsiya. Mazkur maqolada iboralar haqida hamda Tog'ay Murodning "Yulduzlar mangu yonadi" asarida qo'llanilgan iboralar xususida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar. Frazzeologiya, ibora, asar, frazeologik birikma, sinonim, ma'no.

O'zbek tilining frazeologik qatlami juda ham boy hisoblanadi. Albatta biz ko'plab asarlarni o'qiganimizda ham buning guvohi bo'lishimiz mumkin. Hozirgi kunda kundalik turmushda ham albatta, barchamiz ko'plab iboralardan foydalanamiz. Frazzeologizm yani ibora bu ikki va undan ortiq so'zdan tashkil topgan ma'noviy jihatdan o'zaro bog'liq so'z birikmasi yoki gapga teng keladigan, yaxlitligicha ko'chma ma'noda qo'llaniladigan, barqaror bog'lanmalarning umumiy nomi hisoblanadi. Masalan *terisiga sig'may ketmoq, ko'ngli ochiq, qo'li kalta, dong qotmoq, o'pkasini bosmoq* va hokazolar. Asosan frazeologizm yani iboralarning biror qismini tushurib qoldirish yoki olib tashlash mumkin emas. Albatta bilamizki, har bir nasrning o'rganish sohasi mavjud. Masalan leksemalarni leksikologiya, morfemalarni morfemika bo'limida o'rganamiz. Iboralarning yani til frazeologik tarkibini o'rganuvchi tilshunoslikning bir sohasi esa bu frazeologiya hisoblanadi. Frazzeologizm asosan ibora, frazeologik birlik, turg'un birikma, barqaror birikma, frazeologik birikma kabi so'zlar bilan ham yuritiladi. Demak biz ibora atamasini yuqoridagi so'zlar bilan ham atashimiz mumkin. Iboralar asosan badiiy adabiyotda o'tkir vosita sifatida juda ham samarali qo'llaniladi yani ko'plab yozuvchilar o'zlarining asarlarida iboralardan juda ham unumli foydalanishadilar. Albatta biz ko'plab asarlar o'qish jarayonida ularni uchratganmiz va kundalik hayotda ham bazida o'zimiz ulardan foydalanamiz. Shu bilan birga biz Tog'ay Murodning "Yulduzlar mangu yonadi" asarida ham juda ko'p iboralarni uchratishimiz hamda ular bilan tanishib chiqishimiz mumkin.

Tog'ay Murod "Yulduzlar mangu yonadi" asarida iboralardan juda ko'p o'rinlarda foydalanganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan asarning bir o'rnida "*Bo'ri polvon davradan xursand: janjal - araz yo'q. Polvonlar sen menga bormay olishyapdi*" degan jumlaning uchratamiz. Ushbu jumladan "*sen menga bormoq*" iborasini ko'rishimiz mumkin. Tog'ay Murod asarda "*sen menga bormoq*" iborasini janjallashmoq, tortishuv darajasiga yetmoq ma'nosida qo'llayapti. Yani Tog'ay Murod davradagi polvonlar janjallsiz, urushsiz, arazsiz olishmoqdalar degan ma'noda ushbu iboradan foydalanganligini ko'ramiz. Asardagi mazkur iboradan tashqari yana

1. "O'zini taroziga solmoq"
2. "Ko'z tikmoq"
3. "Gapida turmoq"
4. "Dong'i ketmoq"
5. "Teng kelmoq"
6. "Ko'zi tushmoq"
7. "Ensasi qotmoq"
8. "Arosatda qolmoq"
9. "Ko'nglini og'ritmoq"
10. "Alang jalang bo'lmoq"
11. "Yo'l olmoq"
12. "Hovuridan tushmoq"

kabi ko'plab iboralarni uchratamiz. Yuqoridagi har bir iboralar o'ziga xos ma'noni ifodalaydi. Masalan, asarning bir o'rnida "*Bo'ri polvon xuddi osmondan tushganday paydo bo'ldi. Ismoil*

polvon arosatda qoldi " degan jumlada "*Arosatda qoldi* " iborasini ko'ramiz. "*Arosatda qolmoq* " iborasi asosan nima qilishni bilmay gangib qolmoq degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bu o'rinda Tog'ay Murod ushbu obraz nima qilishni bilmay gangib, juda qiyin bir holatda qoldi degan ma'noda "*Arosatda qolmoq*" iborasidan foydalanadi. Asardagi ayrim frazeologizmlar quyidagi ma'nolarni anglatadi. 1. "*Ensasi qotmoq* " iborasi noxush bo'lmoq,

2. "*Kòz tikmoq* " iborasi tikilib qaramoq,

3. "*Teng kelmoq* " iborasi kimdir yoki biror-bir kishi kurashda, tortishuvda yoki bo'lmasa biror - bir vaziyatda boshqa kishiga teng holatga erishmoq,

4. "*Kòzi tushmoq* " iborasi kutilmaganda, bexosdan kòrmoq,

5. "*Gapida turmoq*" iborasi ahdini saqlamoq,

6. "*Yo'l olmoq*" iborasi biror - bir joyga yo'nalmoq,

7. "*Alang jalang bo'lmoq*" iborasi nima qilishni bilmay hayron bo'lib qaramoq,

8. "*Hovuridan tushmoq*" iborasi qahr g'azabi pasaymoq,

9. "*Ko'nglini og'ritmoq* " iborasi ranjitmoq, xafa qilmoq,

10. "*Dong'i ketmoq*" iborasi ma'lum bir mashxur bo'lmoq degan ma'nolarni anglatadi.

Asardagi ayrim iboralarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turi bo'lgan frazeologik sinonimiya hamda frazeologik antonimiya hodisalarini uchratishimiz mumkin. Shaklan har xil bo'lgan iboralar bir xil ma'no anglatishi sinonim iboralarni hosil qiladi. Bulardan "*Dong'i ketmoq* " iborasining sinonimi sifatida, "*Nom chiqarmoq*" iborasini, "*Teng kelmoq*" iborasining sinonimi sifatida "*Bas kelmoq* " iborasini hamda "*Yo'l olmoq* " iborasining sinonimi sifatida esa "*Yo'l solmoq*" iboralarni aytishimiz mumkin. Mazkur asardagi iboralarning antonimlari ham mavjud. Asosan frazeologik antonimiya dep qarama - qarshi ma'no ifodalovchi yani bir biriga nisbatan zid ma'no anglatuvchi iboralarga aytiladi. Asardagi "*Gapida turmoq*" iborasining antonimi "*gapidan qaytmoq* ", "*Ko'ngli kir*" iborasining antonimi "*Ko'ngli toza*" hamda "*Ko'nglini og'ritmoq*" iborasining antonimi "*Ko'nglini ko'tarmoq*" iborasi hisoblanadi. Iboralarning semantik strukturasi ko'ra shakliy tomoni hamda mazmun tomonlari mavjud. Shakliy tomonini so'zlar tashkil qilasa, ularning mazmun tomoni esa frazeologik ma'nodir. "Yulduzlar mangu yonadi" asaridagi ushbu jumladagi iboraning shakliy va mazmun tomonini ko'rishimiz mumkin. "-- *Bo'ri men seni aldab edim. Bir biriga tikildi. Nasim ko'zlarini olib qochdi*". Ushbu jumladagi "*Ko'zini olib qochmoq* " iborasining shakliy tomoni ko'zini / olib / qochmoq yani ko'zini so'zi, olib so'zi hamda qochmoq so'zlaridan tashkil topganligi hisoblansa, mazmun tomoni nazarini boshqa kishi nazari bilan uchrashtirmaslikka harakat qilmoq hisoblanadi. Asardagi "*Hovuridan tushmoq* " iborasining mazmun tomoni qahr g'azabi pasaymoq, kamaymoq bo'lsa, shakliy tomoni hovuridan / tushmoq hisoblanadi. Bundan tashqari yana frazeologizmlar gapning tarkibida yaxlit holatda bitta so'roqqa javob bo'ladi hamda bitta gap bo'lagi vazifasida keladi. Buni ushbu asarda qo'llanilgan iboralar misolida ko'ramiz. "*Mana jamoat jam bo'ldi. Endi olishni boshla bersak bo'ladi. Bugun davramizga vohamizda dong'i ketgan Bo'ri polvon o'tiribdi*" Ushbu jumlada qo'llanilgan *dong'i ketgan* iborasini aniqlovchi vazifasida kelganligini ko'rishimiz mumkin.

Tog'ay Murod mazkur asarida iboralar, xalq maqollari hamda shevalardan juda ham samarali foydalanganligining guvohi bo'lamiz. Ushbu asarda asosan o'zbek xalqining urf - odatlari, milliy qadryatlari ifodalangan. Asosan frazeologizmlardan o'rinli foydalanish nutqning ta'sirchanligini ta'minlaydi. Buni ushbu asarni o'qish jarayonida uchratgan iboralarimiz

misolida ham ko'rganmiz albatta. Tog'ay Murod polvonlarning bir - biri bilan bolgan suxbatlari hamda or - nomusi uchun kurashishlarini juda jonli tasvirlagan. Ushbu asardagi qo'llanilgan iboralar voqea - hodisalarni yana ham qiziqarliroq, jonliroq bo'lib ko'rinishiga xizmat qilgan

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. Raxmatullayev, N.Mahmudov, Z. Xolmanova, I.Òrazov, K.Rixsiyeva O'zbek tili frazeologik lug'ati – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyotmatbaa ijodiy uyi, 2022.
2. Shavkat Raxmatullayev Hozirgi adabiy o'zbek tili - Toshkent .2006
3. Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R., Raupova L.R., Qurbonova M.M., Abuzalova M.Q., Yo'ldosheva D.N Hozirgi o'zbek adabiy tili -T: 2019
4. U. Tursunov., J. Muxtorov., Sh. Raxmatullayev Hozirgi o'zbek adabiy tili -T: 1975